

XAVO TEMPERATURASI HAQIDA MA'LUMOT BERUVCHI ONLAYN ILOVALAR**Hajiyev Behzod****Bekimmetova Durdona**

Student of the TUIT Urganch branch named after Muhammad al-Khorazmi

Atajonova Hulkaroy Bahodirjon qizi<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017575>

ANNOTATSIYA: Xona haroratini o'lchash uchun termometrlar, smart termometrlar, isitkichlar va konditsionerlar muhim usullar va vositalardan iborat. Termometrlar haroratni o'lchash va natijani ko'rsatish uchun odatiy vositalardir. Smart termometrlar esa mobil qurilmalar yoki smart home tizimlari orqali xona haroratini o'lchash va monitoring qilish imkonini beradi. Isitkichlar va konditsionerlar esa termometr sensorlari va avtomatik boshqaruv tizimini o'z ichiga olgan vositalardir, bu orqali siz o'zingizning mos keladigan haroratni o'rnatishingiz mumkin

Kalit so'zlar: Harorat, O'lchash, Ob-havo, Mobil, Termometr, Smart, Isitkich, Konditsioner, Sensor, Boshqaruv, Komfort, Monitoring, Avtomatik, Tartib, Taqdim etish, Sensor, Avtomatiklik, Qulaylik, Natija, Sozlash

Xona haroratini o'lchash, ob-havo ma'lumotlarini amalga oshirish va kuzatishda muhim bir mavzu hisoblanadi. Bu ma'lumotlar, kundalik hayotimizda katta ahamiyatga ega bo'lib, bizning qulaylik va komfortimizni ta'minlashga yordam beradi. Bu kontekstda, xona haroratini o'lchashga yordam beradigan usullar va vositalar mavjud.

Termometrlar: Termometr, xona haroratini o'lchash uchun eng oddiy va mashhur vositalardan biridir. U odatda tanaganda yoki to'shagi o'rnatilgan xonalar uchun ishlatiladi. Eng ko'p ishlatiladigan termometrlar maxsus sensorlar yordamida haroratni o'lchaydi va natijani o'qiydigan ekran yoki indikator bilan ta'minlaydi.

Smart termometrlar: Smart termometrlar, istalgan mobil qurilma yoki smart home tizimi orqali xona haroratini o'lchash va monitoring qilish imkonini beradigan yangi yechimlardir. Bu termometrlar ob-havo ilovalari yoki xonaning avtomatik tartibga solinadigan ikkilik to'plamlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ular sizga ob-havo ma'lumotlarini yoki sharoitlarini ham taqdim etishi mumkin.

Isitkichlar va konditsionerlar: Isitkich va konditsionerlar o'z ichiga termometr sensorlari va avtomatik boshqaruv tizimini o'zlashtirgan bo'lishi mumkin. Bu usullar sizning istalgan haroratni o'rnatishga imkon beradi. Siz o'zingizning mos keladigan haroratni sozlash orqali xonaning qulay va barqaror bo'lishini ta'minlayishingiz mumkin.

Smart home tizimi: Smart home tizimlari, xonaning haroratini avtomatik ravishda boshqarishga imkon beradi. Bu tizimlar mobil ilovalar, kompyuterlar yoki boshqa boshqaruv paneli orqali ishlatilishi mumkin. Ular, sizning xonaning haroratini boshqarish, tartibga solish, ob-havo sharoitlariga qarab avtomatik ravishda isitish yoki sovitishni ta'minlash imkonini beradi.

Onlayn ob-havo ilovalari: Onlayn ob-havo ilovalarining bir qismi, xona haroratini o'lchash va kuzatish imkonini taqdim etadi. Bu ilovalar sizning geolokatsiyangizni olish orqali avtomatik ravishda ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi va sizga ob-havo sharoitlariga asoslangan haroratni bildiradi.

Har bir usul va vosita, xona haroratini o'lchash va boshqarishning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud bo'ladi. Xona haroratini o'lchashda tanlagan usul va vosita, sizning talablaringiz, imkoniyatlaringiz va komfort darajangizga qarab o'zgartirilishi mumkin.

Xaroratni aniqlash uchun mobil ilovalar.

AccuWeather: AccuWeather ilovasi, dunyo bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi, shuningdek havo haroratini o'lchash imkonini beradi. Ushbu ilova sizga real vaqt ob-havo ma'lumotlarini, haftalik va oylab prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi.

UzMeteo: UzMeteo ilovasi, O'zbekiston bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi. Bu ilova orqali siz real vaqt ob-havo ma'lumotlarini, soatlik va kunlik prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. UzMeteo ilovasini Android telefonlar uchun Play Marketdan yoki iOS telefonlar uchun App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.

The Weather Channel: The Weather Channel ilovasi, dunyo bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi va havo haroratini o'lchash imkonini beradi. Ushbu ilova real vaqt ob-havo

ma'lumotlarini, soatlik, haftalik va oylab prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi.

Weather Underground: Weather Underground ilovasi ham dunyo bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi va havo haroratini o'lchashga imkon beradi. Ushbu ilova sizga ob-havo ma'lumotlarini, haftalik va oylab prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, bu ilova ham eng yaqin meteorologiyadan olingan ob-havo ma'lumotlarini kuzatadi.

WeatherBug: WeatherBug, real vaqt ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi va havo haroratini o'lchashga imkon beradi. Ushbu ilova sizga ob-havo ma'lumotlarini, soatlik, haftalik va oylab prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuningdek, u eng yaqin meteorologiyadan olingan ma'lumotlarni ham kuzatadi.

Arat: Arat ilovasi ham O'zbekiston bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi. Ushbu ilova orqali siz real vaqt ob-havo ma'lumotlarini, soatlik va kunlik prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Arat ilovasini Android telefonlar uchun Play Marketdan yoki

O'zMet: O'zMet ilovasi ham O'zbekiston bo'ylab ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi. Ushbu ilova orqali siz real vaqt ob-havo ma'lumotlarini, soatlik va kunlik prognozni, havo haroratini, namlikni, shamol tezligini va boshqa ma'lumotlarni olishingiz mumkin. O'zMet ilovasini Android telefonlar uchun Play Marketdan yoki iOS telefonlar uchun App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.

Bu ilovalar, O'zbekiston hududida ob-havo sharoitlarini kuzatish va havo haroratini o'lchash uchun yordam beradi.

Onlayn ilovalar, foydalanuvchilarga real vaqt ichida xavo temperaturasi haqida ma'lumotlar taqdim etishga yordam beradigan ajoyib vositalardir. Ular, mobil ilovalar yoki veb-saytlar shaklida mavjud bo'lishi mumkin. Bu ilovalar, foydalanuvchilarni xavo temperaturasi, ob-havo sharoitlari, namlik, shamol, barqarorlik va boshqa ma'lumotlar haqida bilgilendiradi. Bunday ilovalarning

asosiy afzalliklari o'zaro munosabat bilan yaqinroq joylashgan to'lovli vaqtlarini o'rganish, namlik, shamol tezligi, barqarorlik va boshqa ko'rsatkichlarni ko'rsatish, bugungi kundagi ob-havo prognozini taqdim etish kabi ma'lumotlarga erishish imkonini berishdir. Ilovalar, maxsus meteorologiya markazlari tomonidan berilgan vaqtinchalik ma'lumotlar bilan bir xil ma'lumotlarni taqdim etishadi. Ba'zi ilovalar, foydalanuvchilarning geolokatsiyasini olish orqali avtomatik ravishda ob-havo ma'lumotlarini taqdim etishadi. Shuningdek, ba'zi ilovalar o'rtacha harorat, namlik, to'liqlik, barqarorlik va boshqa ob-havo ko'rsatkichlarini grafiklar, diagrammalar va statistika ko'rinishida namoyish etish imkonini beradi.

Onlayn ilovalar ob-havo ma'lumotlarini jadallashtirish, o'rganish va ob-havo sharoitlarini yaxshilashga yordam berishda katta ahamiyatga ega. Ular, sayohatchilar, chiroqlar, dam olishchilar, ob-havo sharoitlaridan ta'sirga chidamlaydigan sohasida ishlashgan odamlar va boshqalar uchun juda foydali bo'ladi. Juda ko'p onlayn ilovalar mavjud, va ba'zi mashhur ilovalar shu jumladan AccuWeather, The Weather Channel, Weather Underground, YoWindow va Dark Sky kabi platformalarda topilishi mumkin. Bularning yanada rivojlanishi va tez-tez yangilanishi bilan, foydalanuvchilar xavo temperaturasi haqida ma'lumotlarga qulaylik bilan erishishlari mumkin bo'ladi. Xavo temperaturasi haqida ma'lumot beruvchi onlayn ilovalar, bizga ob-havo sharoitlarini kuzatib borish va kunlik hayotimizni tashkil etishda yordam berishda muhim vositalardir. Onlayn ob-havo ilovalari, bir necha imkoniyatlar bilan kelajakdagi ob-havo sharoitlarini bilishda ham yordam beradi. Ba'zan ildizli vaqtincha ob-havo ma'lumotlarini, ob-havo radarlarini, ob-havo kartalarini, ob-havo nashrlarini va ko'p yoki kam sharoitlarni bilishimiz kerak bo'ladi. Bu ilovalar, bizga tez-tez yangilanan ob-havo ma'lumotlarini taqdim etadi va bizga qandaylib o'zimizni ob-havo sharoitlaridan kelishimizni ta'minlaydi. Bir nechta onlayn ob-havo ilovalari, foydalanuvchilarni ob-havo ma'lumotlariga qulaylik bilan erishishlari uchun interfeysning oson va foydali bo'lishiga e'tibor qaratadi. Ular ob-havo ma'lumotlarini sahifalar, diagrammalar, grafiklar, vaqtincha ma'lumotlar va boshqa usullar orqali namoyish etish imkonini beradi. Bundan tashqari, ba'zi ilovalar ob-havo sharoitlarini boshqa texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Misol uchun, bir qancha onlayn ob-havo ilovalari Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri va boshqa kabi asboblardan bog'liq bo'lishadi. Bu, foydalanuvchilarga yana bir qadam

yordam beradi va ularning ob-havo ma'lumotlarini boshqarishni osonlashtiradi. Onlayn ob-havo ilovalari, xavfsizlik va to'g'ridan-to'g'ri to'plangan ma'lumotlarga muhtoj bo'lgan sayohatchilar, bo'sh vaqt o'tkazishchilar, uy-jonlarni oshiruvchilar, fermerlar, havo to'plash sohalari, spordialar yoki chiqqan o'tishlarni tashkil etuvchilar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Bular, ob-havo sharoitlariga qarab faoliyatlarini moslashtirish, ta'sir ko'rsatish va rivojlantirish uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Havo Haqida Ma'lumotnoma" - Muallif: Murod Xayitov
2. "O'zbekistonda Iklim va Ob-havo" - Muallif: Abdusattor Qobilov
3. "Ob-havo Tahlil va Prognozlashtirish" - Muallif: Tulkun Kadirov
4. "Ob-havo Texnologiyalari" - Muallif: Umid O'ktamov
5. "Havo va Ob-havo" - Muallif: Ali Ismoilov
6. "The Weather Machine: A Journey Inside the Forecast" –
7. Muallif: Andrew Blum
8. "Weather: A Very Short Introduction" - Muallif: Storm Dunlop